

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

© 2021

И.А. Дубровин¹

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СКАНДИНАВСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ: СТОКГОЛЬМСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА И СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ*

Ключевые слова: социализация, социал-демократическая модель, Стокгольмская экономическая школа, «дом для народов», Скандинавская экономическая модель, классификация моделей развитых экономик, социальная справедливость.

Стокгольмская экономическая школа

Рассмотрение какой-либо экономической модели невозможно без анализа ее теоретических основ. Практически у любой особой хозяйственной системы есть свои ученые, ключевые положения, теоретические обоснования. Скандинавская модель, безусловно, особый вид развитой капиталистической экономики, не является исключением. И сейчас, спустя практически целый век, ученые в различных городах Скандинавии продолжают развивать идеи, которые были тогда заложены. Однако в рамках данной статьи будет проанализирован лишь начальный период данного экономического течения: от зарождения в конце 19-ого и до середины прошлого века. Стоит сказать и о внешних обстоятельствах, на вызов которых экономическая теория стремилась дать ответ.

Стокгольмская экономическая школа начала развиваться в конце девятнадцатого века. Безусловно, социально-экономические процессы, происходящие в Европе, затрагивали и страны Северной Европы. Швеция являлась своего рода сырьевым придатком для промышленно развитых стран Европы. Она обеспечивала их природными ресурсами промышленную революцию, железнодорожное строительство. Швеция встала перед дилеммой, оставаться ли сырьевым придатком или стать промышленно развитой державой (Рыбалкин, 2014. С. 61-84). Отделение Норвегии в 1905 году, нехватка собственного капитала, усиление роли профсоюзов – основные тенденции Швеции в начале 20-ого века. Ухудшающееся экономи-

¹ *Дубровин Илья Андреевич*, студент 2-ого курса магистратуры экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (*IlyaDubrovin1010@mail.ru*).

***Цитирование:** Дубровин И.А. (2021). Теоретические основы Скандинавской экономической модели: Стокгольмская экономическая школа и социализация капиталистической системы // Вопросы политической экономики. №2 (26). С. 117-131.

DOI: 10.5281/zenodo.5040328 (<https://zenodo.org/record/5040328>)

ческое положение и требования представителей буржуазии о снижении зарплат рабочих на 20-30% привели к крупным забастовкам, в которых участвовало около 140 тыс. человек (История Швеции, 1974. С. 448). Тем самым, углублялся накал классовой борьбы. Произшедшая в Российской империи Октябрьская революция оказала стимулирующее влияние на массы рабочих. Успехи советской индустриализации вызывали особый интерес среди граждан, что побудило создать Шведско-советское общество культурных связей в 1935 году. Мировой экономический кризис, который начался в 1929 г., поставил перед шведскими экономистами и политиками проблему выработки антикризисной программы: стимулирование экспорта и экономической активности, и уменьшение безработицы. Таким образом, формирование Стокгольмской экономической школы происходило в период глобальной турбулентности. С одной стороны, ученым данного направления необходимо было выработать эффективную экономическую политику. С другой стороны, необходимость защиты рабочих, обеспечение их доступными социальными гарантиями, здравоохранением и образованием, становились все более актуальными в виду активных рабочих движений и стачек по всей стране. Причем, представители Стокгольмской школы старались комбинировать идеи частной инициативы и государственного вмешательства в экономику, избегая как право-, так и леворадикальных предложений.

Внешняя политика, основанная на нейтралитете, способствовала инвестиционной и торговой привлекательности страны. Швеция до сих пор придерживается этой политики, которая помогла благополучно пережить период Второй мировой войны. В военные годы она активно торговала с Германией, на которую приходилось около 40-45% всего шведского экспорта. В 1945 году стала заметна торговля с США, Великобританией и Норвегией, что увеличило объем экспорта до 1758 млн крон, при 1345 млн крон в 1941 году¹. Это привело к росту уровня жизни граждан (Rojas, 2005. Р. 13). Другая Скандинавская страна, Дания, также придерживается аналогичной политики и не является членом НАТО. Однако в последнее время после событий 2014 года увеличилось число сторонников вступления в НАТО (Воронцов, 2014. С. 81-89).

Вдохновителем Стокгольмской экономической школы являлся Кнут Вискель (1851-1926 гг.), который имел хорошее математическое образование. В виду радикальных профессиональных позиций ему не разрешили стать преподавателем. Этот экономист разрабатывал теорию связи динамики цен на товары и денежных факторов. В качестве основы были взяты разработки Австрийского направления в экономической теории и теории предельной полезности (Wicksell, 1936. Р. 23). Ему также отводится важное место в разработке теории временных предпочтений (Мизес, 2019. С. 457). Вискель со временем начал отстаивать идеи государственного вмешательства в функционирование финансовой и социальной системы. Им отмечались значительные провалы чисто рыночных механизмов для достижения общественной справедливости. Бесплатное образование и медицина, значительные социальные льготы, прогрессивное налогообложение, по мнению Вискеля, – основные факторы для достижения справедливости и увеличения благосостояния населения.

¹ Внешняя торговля Швеции во время Второй мировой войны. URL: <https://svspb.net/sverige/export-import-shvecii-vtoroj-mirovoj.php> (Дата обращения: 10.01.2021).

К.Г. Кассель (1866-1945 гг.) родился в 1866 году и является продолжателем шведской экономической школы. Он дополнил шведскую экономическую мысль эмпирическими методами анализа данных. Кассель, как и другие представители шведской экономической школы, придерживался мысли о том, что причинами кризиса являются денежные процессы. Однако, согласно его мнению, государство не должно значительно вмешиваться в функционирование экономической системы, что противопоставляло его всем остальным представителям данного экономического направления. Государственное вмешательство, по Касселю, приводит к инфляции. Данный экономист доказывал, что естественное формирование потребительских цен возможно только при неограниченной торговле (внешней и внутренней). Тем самым возник идейный конфликт между Касселем и Кнутом Викселем. Надо сказать, что Кассель заметно отличался от других представителей Стокгольмской экономической теории. Также он не был популярен среди последователей Вальраса, Маршала или кейнсианцев, политику которых он подвергал критике. Более того Евгений Слуцкий критиковал Касселя за его позицию против использования математического аппарата для анализа субъективных аспектов экономической жизни (Слуцкий, 2010. С. 163). В то же время Кассель, не являясь последователем социализации, разрабатывал и отстаивал свои собственные экономические идеи, за что его нельзя не уважать. По мнению Касселя, государству нужно увеличивать денежную массу на темп равный приросту запаса золота. Восстановлению экономик помогает свободная торговля, ничем не ограниченное перемещение капитала и международные займы, уменьшение чрезмерных государственных расходов. Эффективная организация денежного сектора имеет первоочередное значение для экономики. Это утверждение о важности денежных рынков является точкой соприкосновения Касселя с другими представителями Стокгольмской экономической теории, которые активно исследовали денежные процессы.

Э. Линдаль (1891-1960 гг.) относится ко второму поколению ученых Стокгольмской экономической школы. Линдаль продолжает развивать и совершенствовать теории своих предшественников. Согласно идеям о предложении общественных благ данного экономиста, граждане должны быть готовы принять на себя расходы на государственное производство общественно полезных услуг. Однако оценку данных благ он связывает с доходами населения и их предпочтениями. Данный экономист считал, что государственные блага представляют собой в основном нематериальные блага (образование, медицина, безопасность). И через предоставление этих благ государство может увеличить благосостояние населения. В модели Линдаля индивид или политические партии, что было использовано автором, договариваются о своих долях в затратах на создание общественных благ. В условиях равновесия по Линдалю цены устанавливаются так, чтобы каждый индивид/политическая партия предъявляет спрос на одно и то же количество общественной продукции, которое является оптимальным. Равновесие по Линдалю оказалось оптимальным по Парето, что было доказано спустя 40 лет после создания самой модели шведским экономистом. Эрик Линдаль постепенно разрабатывал теории предыдущего поколения ученых Стокгольмской экономической школы. У Линдаля фигурируют идеи связи расходов на услуги и предельной полезности от этих услуг для разных групп населения (Lindahl, 1958. P. 168-176).

Другой представитель Стокгольмской экономической школы работал и университетским профессором, и советником в правительстве, и членом законодательного собрания. Гуннар Мюрдаль (1898-1987 гг.), который родился в 1898 году, причислял себя к направлению институционализма в экономической теории. Мюрдаль также был учеником Касселя. В его работах часто встречаются идеи государственного планирования и энергичной макроэкономической политики. В труде «Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations» этот экономист исследовал причины отставания государств. Ими являлись плохая степень организации, дисциплины, стагнация социальных и политических институтов, отсутствие равноправия и большое влияние традиций и суеверий (Лауреаты..., 2007. С. 188). Мюрдаль также подчеркивает, что зачастую помощь развитых стран как раз укрепляет элиты, которые препятствуют развитию общества, следовательно, усиливается отсталость неразвитых государств (Лауреаты..., 2007. С. 189-190). Диверсификация экспортной продукции является одним из залогов успешной международной торговли (Myrdal, 1968. P. 649). Мюрдаль в своих исследованиях доказывал, что международные проблемы в эпоху глобализации можно решить только при помощи совместных действий мирового сообщества. Шведский экономист призывал к оптимизации потребления в развитых странах. В качестве выводов о преодолении проблемы отсталости Мюрдаль предлагал кардинально перестраивать неэффективные социальные, экономические и политические институты в бедных странах мира (Myrdal, 1968. P. 189). Также была особо подчеркнута необходимость уменьшить уровень коррупции в государственных и общественных учреждениях.

Социал-демократические партии занимали важную позицию в деле формирования общества всеобщего благосостояния. Премьер-министр, Пер Альбин Хансон в 30-ые годы прошлого века стал основателем «шведского экономического чуда». Именно тогда идеи экспроприации и классово-ненависти стали слабеть. Отмечается, что даже коммунисты, до 1920-х годов поддерживавшие такую политику, начали отказываться от леворадикальной идеологии и старались сотрудничать с социал-демократами (Мелин и др., 2002. С. 244). Наряду с отсутствием популярности леворадикальной идеологии среди населения Швеции, представители фашистских и нацистских идей также не имели значимой народной поддержки. В 1936 году национал-социалистическая партия Швеции набрала лишь 0,7% голосов на парламентских выборах (Мелин и др., 2002. С. 243). Политика «дома для народов», подразумевавшая создание системы, в рамках которой социалистические и капиталистические отношения могли сосуществовать вместе, становилась все более популярной среди шведов. Государство активно регулировало экономическую сферу, однако рынок продолжал существовать. Своего рода достигался компромисс между правительством и бизнесом, при этом защищались права рабочих. Исходя из такой политики, была пересмотрена социал-демократическая концепция: структура частной собственности и бизнес перестали подвергаться нападкам, а постепенно ограничивались для построения более справедливого общества. Правительственные монополии и широкие социальные гарантии при сохранении черт капиталистического строя стали ключом к новым переменам. Таким образом, социал-демократическое политическое ядро выбрало политику компромисса со шведским капитализмом. В рамках данной концепции частные организации рассматривались не как враги, а как партнеры, которые могли эффективно произво-

дить необходимые товары. Также они представляли основной источник налоговых доходов бюджета, который затем распределялся среди населения. Для шведской модели характерна государственная экспансия с функционированием крупного корпоративного сектора при активном профсоюзном движении.

«Дом для народа» сочетает в себе как капиталистические, так и социалистические черты. Скандинавская модель стремится создать общественную систему нового типа, где материальные блага производятся частными хозяйствами, а государство через специальные программы перераспределяет их для большей социальной справедливости. Государство имеет контроль над бизнесом и людьми, однако он ограничивается реальной необходимостью для эффективного функционирования системы. В 1932 году Пер Альбин Хансон сформировал правительство, создав коалицию между социал-демократической партией, которая не обладала абсолютным большинством в парламенте, и Крестьянским союзом, буржуазной партией. Главная цель этого правительства заключалась в преодолении последствий Великой депрессии, в первую очередь снижение безработицы, которая в 1932-ом году достигала 30% (Мелин и др., 2002. С. 234). Для финансирования антикризисной программы были взяты займы. Используя, с одной стороны, механизмы оплаты общественных работ, поддерживалась покупательная способность спроса. С другой стороны, поддержка частных предпринимателей и проведение протекционистских мер, особенно в области сельского хозяйства, дали стимул к росту экономической активности (История Швеции, 1974. С. 467).

Концепция «дом для народов» позволила к 1934 году преодолеть последствия мирового кризиса, что привело к значительной популярности социал-демократической партии среди рядовых шведов. Люди активно поддерживали политическое течение, обещавшее и реально обеспечивающее щедрые социальные гарантии, бесплатное медицинское и образовательное обслуживание. Это привело к победе социал-демократической партии в 1936 году, когда она получила уверенное большинство на выборах в риксдаг. Не разделявшие леворадикальную политику, рабочие стали голосовать за эту партию. Также ее поддержали капиталисты, увидевшие в шведских социал-демократах разумных партнеров, способных на компромиссные решения. Пер Альбин подчеркивал, что лозунг «дом для народов» базируется на классовом компромиссе и диалоге, а не классовой борьбе. Премьер-министр продвигал идеи равенства и взаимоуважения, на которых базировалась шведская экономическая модель. Политика социальной помощи обеспечивало народ денежными средствами, что подстегнуло внутренний спрос шведской экономики. Это позволило Швеции стать более обеспеченной и независимой в межвоенный период. Рост благосостояния продолжился и после окончания Второй мировой войны. Например, средний темп роста ВВП на душу населения в Швеции с 1913 г. по 1950 г. составлял 2,12%, уступая только темпу роста Норвегии – 2,13%, при среднем темпе стран Западной Европы в 0,83% (Maddison, 2006. P. 186). Это позволило Швеции в середине 20-ого века занять 4-ое место по показателю ВВП на душу населения, обогнав такие страны, как Бельгия, Нидерланды, Франция. Процессы повышения пенсий, создания специальных фондов для многодетных семей, сокращения продолжительности рабочего дня, увеличения обязательного 12-дневного оплачиваемого отпуска, появления бесплатной стоматологической помощи для детей от 3 до 15 лет и многое другое стимулировали рост социальных расходов шведского

правительства. Надо признать, что благосостояние обеспечивалось увеличением фискальных мероприятий. Данная политика приводила к увеличению старых налогов и появлению новых налогов в 30-ые годы. Введение прогрессивного налогообложения и дальнейшее увеличение налогов на предприятия было продолжено в рамках послевоенного восстановления. Например, налог на доходы акционерных обществ изменился с 40% до 50% к концу 1957 года (История Швеции, 1974. С. 542).

Развитие шведской экономики между мировыми войнами было благоприятным для построения современного общества. Отмечается, что сектор промышленности начал превышать отрасль сельского хозяйства, включая смежные отрасли, в валовом национальном доходе. Более того, в 30-ые годы около 36% всех занятых работали в промышленной сфере (История Швеции, 1974. С. 436). Возросла также и производительность труда с 2,58 долл. в час в 1913 г. до 7,08 долл. в час в 1950 г., при средней среди двенадцати стран Западной Европы в 3,12 и 5,54 долл. в час, соответственно (Maddison, 2006. P. 351).

Интересен вопрос о том, почему именно в Швеции произошел компромисс между трудящимися и предпринимателями. Точного ответа на данный вопрос нельзя найти, но, по мнению автора, существует несколько объяснений. Во-первых, успех коалиции социал-демократической партии и Крестьянского союза в преодолении экономического кризиса показал, что социал-демократы готовы договариваться и идти на уступки с представителями других политических течений. Обобщая, можно сказать, что первые представляли потребителей, вторые – производителей, тем самым учитывались интересы обеих сторон (Мелин и др., 2002. С. 242). Во-вторых, компромисс достигается при идее, что рабочие жизненно необходимы для общества и им нужен хороший уровень жизни и высокие стандарты условия труда, тем самым несколько снижаются классовые противоречия (Götz, 2004. P. 97-107). В-третьих, активные стачечные движения рабочих в 1930-31 гг. на попытки предпринимателей урезать заработные платы на 4 зре в час и повысить на 50% оплату квартир в фабричных домах подтолкнули шведских капиталистов к диалогу с представителями рабочего движения (История Швеции, 1974. С. 464). В-четвертых, в силу обостряющейся международной обстановке шведские политики осознали необходимость сплоченных действий и отошли как от лево-, так и от праворадикальных идеологий. Социал-демократическая партия концентрировалась в большей степени не на идеях построения социализма через передел собственности, а на социальном страховании рабочих и преодолении последствий мирового кризиса (История Швеции, 1974. С. 469). В дополнение, значительную роль, по мнению автора статьи, сыграли культурные традиции Северной Европы, которые не противоречили складывающейся хозяйственной системе, а дополняли ее. Такой синтез экономических идей на базе культурного наследия позволили создать настоящее общество всеобщего благосостояния (Rojas, 2005. P. 25).

Ученые Стокгольмской экономической школы активно применяли статистические и математические методы в своих исследованиях. Историческая школа оказала большое влияние на формирование некоторых идей данного направления. Работы Касселя и Викселя были посвящены исследованию о том, как правительство может повлиять на межвременной выбор потребителей. Шведская школа приходила к выводу, базируясь на синтезе микро- и макроэкономических подходов, о том, что состояние финансовых рынков значительно влияет на формирование

ожиданий людей. Эти ожидания составляют основу теории циклов, которые разрабатывались Эриком Линдалем и Эриком Лундбергом. Можно сказать, что идеи либерализма активно продвигались Стокгольмской школой. Однако представители данного экономического течения признавали несовершенство чисто свободного рынка, который не способен обеспечить настоящую социальную справедливость. Следовательно, признавалась необходимость государственного вмешательства в экономику. Йозеф Шумпетер утверждал, что Стокгольмская экономическая школа в своих теориях несколько опередила идеи кейнсианства (Шумпетер, 2001. С. 1428). Причем, шведы не только теоретически обосновывали необходимость государственного вмешательства, но и проводили такую политику. Так, например, использовались отчасти кейнсианские методы управления экономикой: стимулировался внутренний спрос через рост социальных расходов, увеличивались пособия по безработице, создавались новые рабочие места, обеспечивалось медицинское страхование рабочих. Несмотря на прогрессивность теорий Стокгольмской экономической школы, она не привлекла широкий интерес экономистов всего мира. Главной причиной такого упущения можно назвать факт того, что Швеция оставалась периферийной, ничем не примечательной страной. Представители Стокгольмской экономической школы активно участвовали в проведении государственной экономической и социальной политики. Можно сказать, что правительство прибегало к вовлечению ученых в решение практических вопросов хозяйственной системы.

Социализация капиталистической системы

Такие американские экономисты, как Элионор Остром (лауреат Нобелевской премии по экономике), считают, что только государство и только рынок не смогли добиться высоких результатов в управлении экономиками (Остром, 2016. С. 45). Исходя из этого, можно сказать, что для эффективности хозяйственной системы необходимы как рыночные, так и государственные, и общественные методы. В рамках Скандинавской экономической модели происходит значительная социализация системы. Главная идея социализации заключается в развитии широких общественных методов регулирования хозяйственной модели, в то же время уменьшается численность и значимость чисто рыночных методов. При социализации капиталистические и социалистические характеристики и функции не противопоставляются, а дополняют друг друга. Благодаря этому достигается синергетический эффект. Это позволяет качественно оказывать широкий круг общественных услуг (José, Rafael, 2012. P. 17). Социальная идея государства не мешает активно развиваться рынкам и бизнесу, наоборот, это ускоряет развитие. При ускоренном спросе на квалифицированные и креативные кадры, создании инновационных отраслей (биотехнологии, нанотехнологии), запрос на социализацию капиталистической системы будет все более актуальным.

Социализация капитализма – многоплановый процесс, протекающий в нескольких сферах: в производстве товаров и услуг, трудовых отношениях, уменьшении неравенства в обществе, увеличении общественной полезности, извлекаемой из объектов собственности (Бузгалин, 2018. С. 33-68). Увеличивается тенденция к нерыночным методам управления экономикой, т.е. не только рынок и капитал, но и государство и общество в целом должно влиять на формирование хозяйственной системы. Один из наилучших примеров социализации можно найти в системе

образования и здравоохранения. Социализация образовательной системы основывается на развитии общечеловеческих компетенций с постепенным отходом от стремления получить прибыль от образовательных услуг. Скандинавские страны представляют собой пример данного процесса. Образование, будучи бесплатным для всех, рассчитано на то, что ученики получают широкий кругозор, разовьют умение общаться и взаимодействовать с разными людьми, использовать свой творческий потенциал. Данные параметры являются востребованными в двадцать первом веке¹. Необходимо уменьшить коммерциализацию в образовательной системе. Так, частное финансирование в странах Северной Европы довольно незначительно, исходя из этого, влияние частного сектора и коммерциализации не настолько высоки в Скандинавской экономической модели. Например, во всех северных странах доля частного сектора при финансировании образовательных услуг не превышала 5% в 2015-ом году (в Соединенных Штатах данный показатель равнялся 32%)². В таких ключевых отраслях, как образование, здравоохранение, наука, культура должны использоваться прямые бюджетные финансирования, и они должны контролироваться активным гражданским обществом. Креатосфера, представляющая собой двигатель креативной экономики, основана на творческих началах людей (Бузгалин, Колганов, 2015. С. 100). И она не может управляться и функционировать только при ориентации на извлечении прибыли.

Социализация, как было уже сказано, также направлена на уменьшение общественного неравенства. По прогнозам 1% населения к 2050 году будет владеть около 24% мирового богатства (20% в 2006 году)³. Данная тенденция побуждает искать ответы на вопросы о том, как победить проблему неравенства, которая по скромным подсчетам будет только увеличиваться. В странах, в которых происходит процесс социализации капитализма, активно используют систему перераспределения, чтобы уменьшить неравенство и помочь многим слоям населения (Esping-Andersen, 1990. P. 4). Страны Северной Европы, которые достигли больших успехов в победе над неравенством, активно используют перераспределительную систему, программу государственного программирования, прогрессивное налоговое обложение, политику прямых социальных трансфертов.

Как уже было подчеркнуто, социализация не приводит к уничтожению частной собственности и рыночных механизмов. Наоборот, через различные нерыночные механизмы идет стимулирование рыночных агентов при весомой защите работников. Государство симулирует революционные открытия в научной области, что заметно увеличивает производительность труда, улучшает конкурентные преимущества национальной экономики. Также социализация позволяет нивелировать негативные экстерналии в области экологии и социального неравенства, для преодоления которых необходимо задействовать всю хозяйственную систему и общество (Бузгалин, 2018. С. 33-68).

Таким образом, процесс социализации в капиталистической системе представляет собой многоплановое преобразование всей хозяйственной системы для достижения более справедливого общества. Это общество позволяет решить про-

¹ New Vision for Education Unlocking the Potential of Technology. World Economic Forum, 2015. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf (Дата обращения: 15.10.2020).

² OECD.data. URL: <https://stats.oecd.org/#> (Дата обращения: 21.09.2020).

³ World Inequality Report 2018. URL: <https://wir2018.wid.world> (Дата обращения: 10.09.2020).

блемы в распределении доходов, создании благоприятной экологической среды для всех граждан. Социализация капитализма позволит преодолеть современные вызовы на основе социально-ориентированного и долгосрочного подхода. Скандинавские страны, к которым можно отнести Швецию, Финляндию, Норвегию, Данию и Исландию, являются прекрасным примером социализации капиталистической системы. Данный процесс значительно влияет на развитие человеческого капитала и потенциала. Идеи социализации можно найти в основах теории Стокгольмской экономической школы, на которой базируется модель стран Северной Европы.

Классификация моделей развитого капитализма

Одним из способов классификаций моделей социально развитых экономик является разделение их на три группы: либеральная, консервативная, социал-демократическая модели.

В первую группу входят США, Великобритания, Канада и Австралия. В рамках данной модели государство, используя социальные пособия, противодействует лишь самым экстремальным случаям бедности. Конечно, в либеральной хозяйственной системе государство также вмешивается в экономику, однако это вмешательство зачастую сильно ограничено, и оно происходит через налоговые и кредитные механизмы управления. Весьма редко используется механизм прямого государственного субсидирования.

Вторая группа включает такие страны, как Австрия, Франция, Германия, Италия (в основном континентальные страны Европы). Весомые социальные субсидии и страхования являются неотъемлемой частью этой группы. Однако правительства стремятся ограничить налоговые нагрузки на бизнес, т.е. их чрезмерный рост определяется как угроза для хозяйственной системы (Бузгалин, Колганов, 2011. С. 294). В рамках данной модели существует возможность значительного социального расщепления по доходам.

К социал-демократической модели в основном относятся Скандинавские страны, которые географически в широком смысле включают Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию. Данные государства являются локомотивами в создании «общества всеобщего благосостояния». Широкие государственные программы обеспечивают скандинавским гражданам внушительные социальные гарантии – высокую минимальную заработную плату, бесплатные общественные блага (медицина, образование), гарантии рабочих мест, активная помощь безработным и многое другое вне зависимости от доходов (Carl, Jorma, Pekka, 2006. P. 34). Регулирование такой системы происходит через активные действия профсоюзов, общественные и потребительские организации, и местные органы управления. Некоммерческим организациям, играющих в либеральной модели очень часто лишь декоративную роль, отводится особая роль в обеспечении широкой социальной защиты и регулировании системы (Бузгалин, Колганов, 2011. С. 265).

Исходя из данной классификации, можно распределить эти модели развитой капиталистической системы в зависимости от меры социализации. От либеральной модели с наименьшим уровнем социализации системы до социал-демократической, с наибольшим уровнем социализации (см. Рис. 1). Такие экономики, как Бельгии и Нидерландов, по уровню социализации могут занимать промежуточное положение между социал-демократической и континентальной.

Рис. 1. Место основных моделей развитых рыночных систем в зависимости от уровня социализации капитализма.

Источник: Дубровин, 2019. С. 8.

Заключение

Таким образом, надо признать, что текущий этап развития капиталистической системы, запрос на более справедливое общество увеличивает необходимость социализации капитализма. Данную проблематику активно разрабатывают представители постсоветской школы критического марксизма. Как мы могли убедиться, некоторые идеи представителей шведской экономической школы также подчеркивают необходимость нерыночных методов управления хозяйственной системы. Безусловно, эти два направления в экономической теории заметно отличаются. Первое направление исследует Скандинавские страны с помощью исторических и диалектических методов от феодальной до современной позднекапиталистической системы. Второе течение – шведская экономическая теория – исследует социально-экономические отношения в странах Северной Европы на основе позитивистского подхода, стремясь решить текущие проблемы в данном обществе. Несмотря на такое противоречие в истории возникновения и подходах к проблематике, оба направления подчеркивают необходимость социализации капитализма: увеличение роли профсоюзов, необходимость государственного планирования и поддержки, социальные гарантии, прогрессивное налогообложение и т.д. Все это обеспечит необходимые условия для качественного развития общества на основе современных технологий (Таблица 1). В то же время нельзя не сказать о том, что государство «всеобщего благосостояния» достигло некоторых пределов. Дальнейший рост заработной платы и социальных гарантий замедляется без дальнейшего роста налогообложения. Также процессы старения коренного населения Швеции и миграционные притоки оказывают значимое давление на основы Скандинавской модели (Razi, Padma, 2015. P. 336-351). Однако анализ современных проблем шведской экономической модели заслуживает отдельного исследования.

Таблица 1
 Результаты сравнительного анализа школы постсоветского критического марксизма и Стокгольмской экономической школы

Критерии сравнения	Постсоветская школа критического марксизма	Стокгольмская экономическая школа
Представители	Бузгалин А.В. Булавка-Бузгалина Л.А. Колганов А.И. Лобастов Г.В. Славин Б.Ф.	Гуннар Мюрдаль Карл Густав Кассель Кнут Виксель Эрик Линдаль Эрик Лундберг
Предмет и основные сферы анализа	Экономика в целом на основе формационного подхода и выделении противоречий социально-экономической модели позднего капитализма	Денежный рынок, Центральный банк, общественные блага, институты
Метод исследования	Диалектический (с акцентом на диалектике трансформации и регресса)	Позитивизм, микро- и макроэкономические модели
Отношение к Скандинавской модели	Считает наиболее перспективной в рамках капиталистического способа производства	Считает оптимальной моделью рыночной экономики
Трактовка роли государства в экономике	Подчеркивается необходимость активной промышленной политики, стратегического планирования и других методов общественного регулирования	Признает позитивное отношение (с некоторыми исключениями, например, К.Г. Кассель
Отношение к социализации капитализма	Позитивное отношение: позволяет смягчить противоречия позднего капитализма	Прямо не выделяет проблему социализации, но подчеркивает такие позитивные черты, как широкий доступ к образованию, медицинскому обслуживанию, уменьшению неравенства

Источник: Дубровин, 2019. С. 96

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А.В. (2018). Социализация капитализма: потенциал, противоречия, пределы // Альтернативы. № 4. С. 33-68.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2011). Экономическая компаративистика. Москва: Проспект.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2015). Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded). Издание 3-е, испр. и сущ. доп. М.: ЛЕНАНД.

Воронов К. (2014). Северный нейтрализм: исторический финал или трансформация? // Институт Европы Российской Академии Наук. Современная Европа. № 1. С. 80-89.

Дубровин И.А. (2019). Скандинавская модель: соотношение экономической эффективности и социальной справедливости. Выпускная квалификационная работа. Московский государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Экономический Факультет.

История Швеции (1974). Под ред. А.С. КАНА. Москва: Издательство «НАУКА».

Лауреаты Нобелевской премии по экономике: Автобиографии, лекции, комментарии (2007). / Под ред. Члена-корреспондента РАН В.В. Окрепилова. Т. 1. 1969-1982. СПб.: Наука.

Мелин Я., Юханссон Альф В., Хеденборг С. (2002). История Швеции. М.: Издательство «Весь Мир».

Мизес Л. Фон. (2019). Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. Москва; Челябинск: Социум.

Остром Э. (2016). Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности. М.; Челябинск: ИРИСЭН, Социум.

Рыбалкин В.В. (2014). Основы модели шведской экономики // Вестник Московского Университета. Сер. 6. ЭКОНОМИКА. № 5. С. 61-84.

Слуцкий Е.Е. (2010). Экономические и статистические произведения: Избранное. М.: Эксмо.

Шумпетер Й.А. (2001). История экономического анализа: В 3-х т. Т 3. / Пер. с англ. Под ред. В.С. Автономова. СПб: Экономическая школа.

Carl J. Dahlman, Jorma Routti, Pekka Ylä-Anttila. (2006). Finland as a Knowledge Economy. Elements of Success and Lessons Learned. The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank.

Esping-Andersen G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Policy Press.

Götz N. (2004). The Modern Home Sweet Home. The Swedish Success Story? Kurt Almqvist and Kay Glans (eds). Stockholm: Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation. P. 97-107.

Luis Monzón Campos J., Chaves Ávila R. (2012). The Social Economy in the European union. European Economic and Social Committee.

Lindahl E. (1958). Just taxation – a positive solution // Classics in the Theory of Public Finance. P. 168-176.

Maddison A. (2006). The World Economy. Volume 1: a Millennial Perspective. Volume 2: Historical Statistics. Development center of the organization for economic co-operation and development.

Myrdal G. (1968). Asian Drama An Inquiry into the Poverty of Nations. Volume I. Penguin Book.

Razi I., Padma T. (2015). The Nordic Model: existence, emergence and sustainability // Procedia Economics and Finance. № 30. P. 336-351.

Rojas M. (2005). Sweden after the Swedish Mode. From Tutorial State to Enabling State. TIMBRO.

Wicksell K. (1936). Interest and prices (geldzins und guterpreise) A study of the causes regulating the value of money. Macmillan and Co., Limited st. Martin's street, London.

Ilya A. Dubrovin¹

THE THEORETICAL BASES OF THE SCANDINAVIAN
ECONOMIC MODEL: THE STOCKHOLM SCHOOL
OF ECONOMICS AND THE SOCIALISATION
OF THE CAPITALIST SYSTEM*

Keywords: *socialization, social democratic model, Stockholm economic school, «the house for peoples», Scandinavian economic model, classification of developed economic models, social justice.*

The article analyses the theoretical bases of the Scandinavian economic model, that in recent decades has achieved successes in constructing a society of general wellbeing and insignificant social inequality against the background of a growing world gap between rich and poor. The Northern European economic model is based on the heritage and elaborations of the Stockholm school of economics, one of whose representatives, Gunnar Myrdal, was awarded the Nobel Prize for Economics in 1974. This theoretical trend in many ways anticipated the popular economic ideas of the twentieth century. It also formulated the concept of the “home for the peoples”, on which the Swedish economic miracle was based. Within the context of this tendency, conclusions were drawn on the need for state and social influence (the influence of non-market methods of economic management). Further, it is possible to rank the countries of the developed capitalist world on the basis of the degree to which they have socialised the capitalist system. In this classification the Scandinavian countries hold leading positions, and are prime examples of countries where capitalism has undergone a high level of socialisation. At the same time, they have effectively functioning private, state and social mechanisms of support for the economic system. The need to socialise capitalism is also examined by adherents of the post-Soviet school of critical Marxism. As the outcome of his study, the author of this article presents a comparative analysis of these two currents in economics.

REFERENCES

Buzgalin A.V. (2018) Socialization of capitalism: the potential, the contradictions, the limits of // Alternatives. № 4. P. 33-68 (In Russ.)

¹ *Ilya A. Dubrovin*, a 2-year master student, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics, Moscow, Russia (IlyaDubrovin1010@mail.ru).

* *JEL codes:* H30, H52, H75, J08.

Citation: Dubrovin I.A. (2021). Theoretical foundations of the Scandinavian economic model: Stockholm school of Economics and socialization of the capitalist system. *Problems in Political Economy*, № 2 (26): 117-131.

DOI: 10.5281/zenodo.5040328 (<https://zenodo.org/record/5040328>)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2011) Economic comparative studies. Moscow: Prospect. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2015) Global capital. In 2 t. T. 1. Methodology: beyond positivism, postmodernism and economic imperialism (Marx re-loaded). 3rd edition, ISPR. and sushch. add. M.: LENAND. (In Russ.)

Carl J. Dahlman, Jorma Routti, PYlä-Anttila. (2006) Finland as a Knowledge Economy. Elements of Success and Lessons Learned. The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank.

Dubrovin I.A. (2019) the Scandinavian model: the correlation of economic efficiency and social justice. Final qualifying work. Moscow state University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Economics. (In Russ.)

Esping-Andersen G. (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. Policy Press.

Götz N. (2004) The Modern Home Sweet Home. The Swedish Success Story? Kurt Almqvist and Kay Glans (eds). Stockholm: Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation. P. 97-107.

History of Sweden. (1974) Edited by A. S. Kan. Moscow: NAUKA Publishing House. (In Russ.)

Lindahl E. (1958) Just taxation – a positive solution // Classics in the Theory of Public Finance. P. 168-176.

Maddison A. (2006) The World Economy. Volume 1: a Millennial Perspective. Volume 2: Historical Statistics. Development center of the organization for economic co-operation and development.

Melin J., Johansson A. In., Hedenborg S. (2002) The History Of Sweden. – M.: Publishing House «Whole World». (In Russ.)

Mises L. Von. (2019) Human action: a treatise on Economics. Moscow; Chelyabinsk: Socium. (In Russ.)

Luis Monzón Campos J., Chaves Ávila R. (2012) The Social Economy in the European union. European Economic and Social Committee.

Myrdal G. (1968) Asian Drama An Inquiry into the Poverty of Nations. Volume I. Penguin Book. P. 725.

Nobel prize winners in Economics: Autobiographies, lectures, comments (2007). / Ed. Corresponding member of the Russian Academy of Sciences V. V. Okrepilov. Vol. 1. 1969-1982. Saint Petersburg. Nauka. (In Russ.)

Ostrom E. (2016) Managing the common: the evolution of collective activity institutions. M.: Chelyabinsk: IRISEN, Socium. (In Russ.)

Razi I., Padma T. (2015) The Nordic Model: existence, emergence and sustainability // Procedia Economics and Finance. № 30. P. 336-351.

Rojas M. (2005) Sweden after the Swedish Mode. From Tutorial State to Enabling State. TIMBRO.

Rybalkin V.V. (2014) Fundamentals of the Swedish economy model // VESTN. MOSK. UN-TA. SER. 6. ECONOMY. №. 5. P. 61-84 (In Russ.)

Schumpeter J.A. (2001) History of economic analysis: In 3 volumes. St. Petersburg: Economic School. V3. (In Russ.)

Slutsky E.E. (2010) Economic and statistical works: selected works. Moscow: Eksmo. (In Russ.)

Voronov K. (2014) Northern neutrality: historical finale or transformation? // Institute Of Europe Of The Russian Academy Of Sciences. Modern Europe. Moscow. №. 1. P. 80-89 (In Russ.)

Wicksell K. (1936) Interest and prices (geldzins und guterpreise) A study of the causes regulating the value of money. Macmillan and Co., Limited st. Martin's street, London.